

O'SMIRLIK DAVRIDA O'QUV MOTIVATSIYASINING SHAKLLANISHIGA OILAVIY MUHIT TA'SIRI

© Qarshiboyev S.A.^{1✉}, Hatamov S.M.^{2✉}, Usmanov S.A.^{3✉}

¹ O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali, Jizzax, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada o'smirlik davrida o'quv motivatsiyasining shakllanishiga oilaviy muhit ta'sirining psixologik xususiyatlari tahlil qilingan. Oila, maktab va mahalla hamkorligining ahamiyati ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida ko'rsatib berilgan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — o'smirlarning o'quv motivatsiyasini shakllantirishda oilaning o'rnini aniqlash, oilaviy muhitning individual xususiyatlari va psixologik omillarini baholash hamda ularning motivatsiyaga ta'sirini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda xorijiy, rus va o'zbek psixolog olimlarining asarlari asosida nazariy tahlil amalga oshirildi. Emperik metodlar sifatida so'rovnoma, suhbat, kuzatish, A.Ya.Varga va V.V.Stolinlarning test-so'rovnomasi, Elers va T.D.Dubovitskaya metodikalari qo'llanildi. Tadqiqotda 58 nafar sinluvchi ishtirok etdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: statistik tahlillar ota-onalarning bolalarga bo'lgan munosabati bilan fanlarga bo'lgan yo'nalganlik o'rtasida sezilarli bog'liqliklar mavjudligini ko'rsatdi. Jumladan, koperatsiyaning yuqori darajasi matematikaga bo'lgan ichki motivatsiyani oshiradi. Ona tiliga va ingliz tiliga yo'nalganlikda ham ichki motivatsiya bilimlarni egallashga intilish bilan ijobiy bog'liq ekani aniqlandi.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oilaviy muhit o'quvchilarning o'quv motivatsiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalarning farzandlarga nisbatan ko'rsatgan e'tibor va munosabatlari, ayniqsa, ichki motivatsiyaning shakllanishida muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: o'smirlik davri, o'quv motivatsiyasi, oilaviy muhit, psixologik xususiyatlar, motivatsiya, sinov ishlari, ichki motivatsiya.

Iqtibos uchun: Qarshiboyev S.A, Hatamov S.M, Usmanov S.A O'smirlik davrida o'quv motivatsiyasining shakllanishiga oilaviy muhit ta'siri.// Inter education & global study. 2025. Vol.3 № 4(1). B.215–222.

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

© Каршибоев С. А.^{1✉}, Хатамов С. М.^{2✉}, Усманов С. А.^{3✉}

¹ Джизакский филиал Национального университета Узбекистана, Джизак,

Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются психологические особенности влияния семейной среды на формирование учебной мотивации в подростковом возрасте. Освещается значимость сотрудничества школы, семьи и махалли как важного фактора повышения эффективности образования.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявление роли семьи в формировании учебной мотивации подростков, анализ влияния индивидуальных психологических факторов семейной среды на развитие мотивационной сферы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование основано на анализе трудов зарубежных, российских и узбекских психологов. В эмпирической части применялись анкета, интервью, наблюдение, тесты В.В. Столина и А.Я. Варги, методики Эллерса и Т.Д. Дубовицкой. В исследовании участвовали 58 подростков.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: статистический анализ показал наличие значимых связей между отношением родителей и мотивацией к учебным предметам. В частности, высокая кооперация коррелирует с внутренней мотивацией к математике. Внутренняя мотивация к изучению родного и английского языков связана с стремлением к познанию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования подтвердили, что семейная среда оказывает значительное влияние на учебную мотивацию подростков. Эмоциональное участие родителей способствует формированию внутренней мотивации учащихся.

Ключевые слова: подростковый возраст, учебная мотивация, семейная среда, психологические особенности, мотивация, экспериментальная работа, внутренняя мотивация.

Для цитирования: Каршибоев С. А., Хатамов С. М., Усманов С. А. Влияние семейного окружения на формирование учебной мотивации в подростковом возрасте. // Inter education & global study. 2025. №4(1). С.215–222.

THE INFLUENCE OF THE FAMILY ENVIRONMENT ON THE FORMATION OF LEARNING MOTIVATION IN ADOLESCENCE

© Qarshiboyev S. A¹, Hatamov S. M², Usmanov S. A³

¹ Jizzakh Branch of the National University of Uzbekistan, Jizzakh, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the psychological aspects of how the family environment influences the formation of academic motivation during adolescence.

The importance of collaboration between school, family, and community is highlighted as a crucial factor in educational effectiveness.

AIM: the main objective of the study is to determine the role of the family in shaping adolescent academic motivation by analyzing the psychological and individual characteristics of the home environment and their impact on motivation.

MATERIALS AND METHODS: the study draws on the works of foreign, Russian, and Uzbek psychologists. Empirical methods included surveys, interviews, observation, the parental attitude questionnaire by A.Ya. Varga and V.V. Stolin, Ehlers' methodology, and T.D. Dubovitskaya's motivation diagnostic tool. The study involved 58 adolescents.

DISCUSSION AND RESULTS: statistical analysis revealed significant correlations between parental attitudes and students' motivation toward academic subjects. Notably, increased cooperation was linked to higher internal motivation for mathematics. Internal motivation toward learning native and English languages was positively associated with the desire for knowledge acquisition.

CONCLUSION: the study confirmed that the family environment significantly affects students' academic motivation. Parents' supportive and engaged attitudes play an essential role in fostering internal motivation.

Keywords: adolescence, academic motivation, family environment, psychological traits, motivation, experimental work, internal motivation.

For citation: Qarshiboyev S. A, Hatamov S. M, Usmanov S. A. (2025) 'The influence of the family environment on the formation of learning motivation in adolescence', Inter education & global study, №4(1), pp. 215–222. (In Uzbek).

Bugungi kunda mustaqil fikrlaydigan, ijodiy faoliyat yuritadigan yoshlarni tarbiyalash asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki ta'lim yoshlar ma'naviyatiga yaratuvchanlik baxsh etishi, o'sib kelayotgan yosh avlodning barcha orzu-umidlari zamonaviy ta'lim-tarbiya orqali ro'yobga chiqishi aniq va ravshandir. Maktab, oila va mahalla hamkorligi bugungu kun talim-tarbiya masalalarining muhim omillaridan biridir. O'smirlik davrida o'quv motivatsiyasi shakllanishida oilani rolini o'rganish ta'lim samaradorligini aniqlab beruvchi omillardan biri hisoblanadi. O'smirlik davrida o'quv motivatsiyasi shakllanishida oilani mihitiga bog'liqligini aniqlash g'oyat dolzarb ekanligi bizning tadqiqot ishimizda ushbu muommani o'rganishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Xorij va rus psixologiyadagi adabiyotlar tahlili ko'rsatadiki, o'quv jarayonida rag'batlantirish va jazolashning ahamiyati, murakkab o'quv materialini o'zlashtirishda ichki motivning moyillik uyg'otuvchi kuch sifatidagi ahamiyati borasidagi fikrlar bir xil qabul qilinmagan.

Motiv va motivatsiya muammolari rus psixologlari tomonidan ham atroflicha o'rganilgan. Jumladan, L.S.Vigotskiy, B.F.Lomov, S.L.Rubinshteyn, V.V.Davidov,

D.B.Elkonin, A.N.Leontev, B.G.Ananev, L.I.Bojovich, A.V.Zaporojets, V.G.Aseev, P.Ya.Galperin, A.K.Markova, N.E.Efimova, M.V.Matyuxina, V.I.Kovalyov, M.Sh.Magomed-Eminov, D.N.Uznadze va boshqa psixologlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida ham ushbu muammolar o'z aksini topgan.

Sobiq sovet psixologlari motivlarni tushuntirishda va ularning tarkibiy qismlarini belgilashda dinamik va mazmuniy tomonlar uyg'unligidan kelib chiqqan holda talqin qiladilar.

Motiv va motivatsiya muammolarini o'zbek psixologlardan M.G.Davletshin, E.G'.G'oziyev, G'.B.Shoumarov, V.A.Tokareva R.I.Sunnatova, A.A.Fayzullayev, A.K.Saitova, E.Z.Usmonova, M.Rasulova, F.I.Haydarov kabi psixolog olimlar o'rganib, bu sohada o'ziga xos yo'nalish yaratishga muvaffaq bo'lishdi.

Tadqiqot metodologiyasi. Olimlarning fikricha, o'smir yoshidagi o'quvchilarda o'qish motivlarini shakllanishiga qadriyatlar, oilaviy an'analar, makrab talimidagi ijobiy pedagogik munosabatlar va o'quvchilarni o'z-o'zini anglash kabi omillar o'quv motivatsiyasining shakllanishiga olib keladi.

Xorij, rus va o'zbek psixolog olimlari olib borgan tadqiqotlarga asoslanib bir qator metodikalar ishlab chiqilib, hozirgi kunda ham ushbu metodikalardan unumli foydalanib kelinmoqda. Jumladan, olimlar tomonidan ota-onalarning bolalarga bo'lgan munosabati, shaxs muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini o'rganish kabi masalalar o'rganilgan. Bunday tadqiqotlar o'smirlilik davrida o'quv motivatsiyasi shakllanishining ijtimoiy – psixologik jihatdan tadqiq etish bo'yicha o'ziga xos jihatlarning yuzaga kelishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Shular asosida hozirgi kunda o'quv motivatsiyasini o'rganishga oid ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Ushbu tadqiqot ishimizda o'smirlilik davrida o'quv motivatsiyasi shakllanishida oilani rolining psixologik xususiyatlarini o'rganishda emperik metodlar: so'rovnoma, suhbat, kuzatish, ish hujjatlari tahlili, A.Ya.Varga va V.V.Stolinlar tomonidan ishlab chiqilgan hamda modifikatsiya qilingan "Ota-onalarning bolalarga bo'lgan munosabati" test-so'rovnomasi, Elersning "Shaxs muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini o'rganish" metodikasi va T.D.Dubovitskayaning "9-10-11-sinflar uchun o'quv motivatsiyasining yo'nalganligini tashxis qilish" metodikalari o'tkazildi. Tadqiqotimizda 58 nafar sinluvchilar ishtirok etishdi.

Tadqiqot natijalari tahlili

1-jadval

Ota-onalarning bolalarga bo'lgan munosabati testining statistik tavsifnomasi (N=58)

	N	Min	Mak	O'rtacha qiymat	Standart og'ish	Assimetriya	Eksess
Rad qilish	58	8,00	24,00	14,7586	3,75715	,152	-,410
Koperatsiya	58	2,00	7,00	4,6207	1,30891	-,273	-,260
Simbioz	58	2,00	11,00	5,0862	1,76003	,764	1,723

Nazorat	58	1,00	7,00	4,8276	1,53483	-,242	-,696
Muvaffaqiya- tsizlikka munosabat	58	1,00	8,00	3,2931	1,56730	,823	,324

Ota-onalarning o'qishga munosabatini aniqlash bo'yicha test so'rovnomasini o'tkazildi. Ushbu testning Rad qilinish shkalasi bo'yicha minimal 8 ball va maksimal 24 ballni tashkil qildi. O'rtacha qiymat 14,75 ballni tashkil qildi. Standart og'ish 3,75 ball. Ushbu shkala bo'yicha norma holadigi ball 11 dan 18 ballgacha. Assimetriya ($A= ,152$) va Eksess ($E= -,410$) ni tashkil qildi. Natijalar tahlilida kuchsiz o'ng tomonlama assimetriya va kuchsiz manfiy eksess kuzatildi.

O'quv motivatsiyasining yo'nalganligini tashxis qilish motivatsiyasi bo'yicha korrelyatsion statistik tahlil (Pirson mezonini $n=58$).

2-jadval

Natijalar tahliliga ko'ra, matematikaga yo'nalganlik bilan bilimlarni egallash ko'rsatkichlari o'rtasida ishonchli farqlar chiqmadi. ($r=0,168$; $P>0,05$).

Matematikaga yo'nalganlik shkalasi va ota-onalarning bolalarga bo'lgan munosabati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik quyidagicha holatni aks ettirdi. Rad etilish shkalasi bilan bog'liqlikda ishonchli farqlar chiqmadi ($r=0,245$; $P>0,05$). Simbioz shkalasi bilan ham ishonchli aloqalar kuzatilmadi ($r=0,202$; $P>0,05$). Ishonchli musbat farq koperatsiya shkalasi bilan matematikaga yo'nalganlik o'rtasida kuzatildi, bunga ko'ra koperatsiya oshsa, matematikaga yo'nalganlikning ichki motivatsiyasi ham oshar ekan ($r= 0,263$; $P>0,05$).

Matematikaga yo'nalganlik shkalasi va muvaffaqiyatsizlikka munosabat shkalalari o'rtasida ham ishonchli farqlar kuzatilmadi. ($r=-,105$; $P>0,05$).

Ona tiliga yo'nalganlik motivatsiyasi va bilimlarni egallashga intilish shkalasi o'rtasida ishonchli musbat korrelyatsiya aniqlandi ($r=,267$; $p<0,05$), bilimlarni egallashga

	Bilimlarni egallashga intilish	Rad qilish	Kopera-tsiya	Sim-bioz	Nazorat	Muvaffaqiyatsizlikka munosabat
Matematika	,168	,245	,263*	,202	,117	-,105
Onatili	,267*	,236	,207	,169	,265*	-,214
Tarix	,242	,229	,148	,075	,259	-,351**
Ingliztili	,303*	,069	,032	,063	,198	-,397**

intilish oshsa, ona tilini o'rganishdagi ichki motivatsiya ham oshar ekan.

Ona tiliga yo'nalganlik motivatsiyasi va ota-onalarning bolalarga bo'lgan munosabati shkalalari o'rtasidagi korrelyatsiya. Rad qilish bilan ona tiliga yo'nalganlik o'rtasida ishonchli farqlar aniqlanmadi ($r=,236$; $P>0,05$). Koperatsiya shkalasi bilan ham

ishonchli korrelyatsiya aniqlanmadi ($r=,207$; $P>0,05$). Simbioz shkalasi bilan ham ishonchli bog'liqlik aniqlanmadi ($r=,169$; $P>0,05$). Nazorat shkalasi va ona tili shkalasi o'rtasida ishonchli musbat korrelyatsiya aniqlandi ($r=,265$; $p<0,05$). Ota-onalarning nazorati oshsa, Ona tiliga yo'nalganlikda ichki motivatsiya ham oshar ekan. Muvaffaqiyatsizlikka munosabat shkalasi va ona tiliga yo'nalganlikda ishonchli farqlar kuzatilmadi ($r=-,214$; $P>0,05$)

Tarix faniga yo'nalganlik shkalasi bo'yicha va bilimlarni egallashga intilish orasida ishonchli farqlar kuzatilmadi ($r=,242$; $P>0,05$).

Tarix va ota-onalarning bolalarga munosabat o'rtasidagi korrelyatsion munosabatlar rad qilinish shkalasi bilan ishonchli farqlar kuzatilmadi ($r=,229$;). Tarix va Koperatsiya shkalasi o'rtasida ham ishonchli farqlar kuzatilmadi ($r=,148$;). Tarix va Simbioz shkalasi o'rtasida ishonchli farqlar kuzatilmadi ($r=,075$;). Tarix va nazorat shkalasi o'rtasida ham ishonchli farqlar kuzatilmadi ($r=,259$;). Muvoffaqiyatsizlikka munosabat va tarix faniga yo'nalganlikning motivatsiyasi o'rtasida ishonchli manfiy korrelyatsiya aniqlandi ($r=-,351$; $p<0,01$). Bunga ko'ra muvaffaqiyatsizlikka munosabat oshsa tarix faniga bo'lgan tashqi motivatsiya oshar ekan.

Ingliz tiliga yo'nalganlik motivatsiyasi va bilimlarni egallashga intilish shkalasi o'rtasida musbat korrelyatsiya aniqlandi ($r=,303$; $p<0,05$), bunga ko'ra bilimlarni egallashga intilish oshsa ingliz tilini o'rganishga nisbatan ichki motivatsiya ham oshar ekan.

Ingliz tiliga yo'nalganlik motivatsiyasi va ota-onalarning bolalarga bo'lgan munosabati o'rtasidagi korrelyatsiya. Rad qilinish bilan bog'liqlikda ishonchli farqlar kuzatilmagan ($r=,069$; $P>0,05$). Koperatsiya bilan ham ishonchli farqlar kuzatilmagan ($r=,032$; $P>0,05$), Simbioz bilan kam ishonchli korrelyatsiya kuzatilmagan ($r=,063$; $P>0,05$), nazarot shkalasi bilan ham ishonchli bog'liqlik kuzatilmagan ($r=,198$; $P>0,05$). Ingliz tilini o'rganishga bo'lgan motivatsiya va muvaffaqiyatsizlikka munosabat o'rtasida manfiy korrelyatsiya kuzatildi ($r=-,397$; $p<0,01$). Muvoffaqiyatsizlikka munosabat oshsa ingliz tiliga bo'lgan tashqi motivatsiya oshar ekan.

Xulosa. Bilimlarni egallashga bo'lgan intilish yigitlarda va qizlarda bir xil bo'lar ekan. Aynan metodika maktab o'quvchilarda olinganligini hisobga oladigan bo'lsak bunday holat kuzatilishi mumkin. Chunki maktab davrida o'g'il bolalarda va qiz bolalarda ham asosiy faoliyat o'qish davri hisoblanadi. Ular ushbu davrda o'zlarining kelajakda ishlashni rejalashtirgan sohalari bo'yicha bilimlarni egallashga harakat qiladilar. Qiz bolalarda o'qishga bo'lgan motivatsiya turmushga chiqqanidan keyin pasayishi mumkin, chunki qizlar turmushga chiqqanlaridan keyin asosiy e'tiborlarini oilasi va farzand tarbiyasiga qaratadilar. Yigitlarda esa kasbiy o'sish ehtiyoji sababli ushbu motivatsiya saqlanib qolishi mumkin.

Metodika natijalariga ko'ra ota-onalar o'g'il va qiz farzandalariga ularning maktabda ta'lim olishiga bo'lgan munosabatlari bir xil bo'lar. Ammo bolalarning bilim olish jarayonida ota-onalarning bolalarga bo'lgan munosabati ularning motivatsiyasiga ta'sir ko'rsatar ekan. Masalan, koperatsiya oshsa bolada matematikaga nisbatan ichki

motivatsiya oshar ekan. Bilimlarni egallashga intilish yuqori bo'lsa bolalar ona tili va ingliz tili fanlarini o'rganishda ichki motivatsiyasi yuqori bo'lar ekan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
2. Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). *Motivation and Learning: Theory, Research, and Applications*. Pearson Prentice Hall.
3. Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. *Annual Review of Psychology*, 52, 1-26.
4. Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational Beliefs, Values, and Goals. *Annual Review of Psychology*, 53, 109-132.
5. Pintrich, P. R. (2004). A Conceptual Framework for Assessing Motivation and Self-Regulated Learning in College Students. *Educational Psychology Review*, 16(4), 385-407.
6. Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (Eds.). (2011). *Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance*. Routledge.
7. Miele, D. B., & Schunk, D. H. (2012). *Self-Regulated Learning and Academic Achievement: A Guide for Teachers*. Guilford Press.
8. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2009). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78.
9. Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (2016). Autonomy in Children's Learning: An Examination of the Role of Parental Support. *Developmental Psychology*, 52(5), 694-705.
10. Wentzel, K. R., & Miele, D. B. (2009). *Handbook of Motivation at School*. Routledge.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qarshiboyev Sardor Alisher o'g'li**, o'qituvchi [Каршибоев Сардор Алишер ўғли, преподаватель], [Qarshiboyev A.Sardor teacher]; manzil: 130100, Jizzax viloyati, Jizzax shahri Sh.Rashidov shox ko'chasi, 259 uy, [адрес: 130100, Джизакская область, г. Джизак Ул. Рашидова, д. 259], [address: 130100, Jizzakh region, the city of Jizzakh. Rashidova, 259]

✉ **Hatamov Sirojiddin Meixози o'g'li**, o'qituvchi [Хатамов Сирожиддин Меихози ўғли, преподаватель], [Hatamov M.Sirojiddin teacher]; manzil: 130100, Jizzax viloyati, Jizzax shahri Sh.Rashidov shox ko'chasi, 259 uy, [адрес: 130100, Джизакская область,

г. ДжизакУл. Рашидова, д. 259], [address: 130100, Jizzakh region, the city of Jizzakh. Rashidova, 259]

✉ **Usmanov Salaxdin Alikulovich**, o'qituvchi [**Усманов Салахдин Аликулович**, преподаватель], [**Usmanov Salaxdin Alikulovich** teacher]; manzil: 130100, Jizzax viloyati, Jizzax shahri Sh.Rashidov shox ko'chasi, 259 uy, [адрес: 130100, Джизакская область, г. ДжизакУл. Рашидова, д. 259], [address: 130100, Jizzakh region, the city of Jizzakh. Rashidova, 259]